

Hospital San Roque

Empresa Social del Estado
Pradera - Valle

10GE-18.1

**LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN ROQUE DE PRADERA VALLE**

CERTIFICA

Que la Doctora **NORAYDA FRANCO PUENTE**, identificada con la cédula de ciudadanía N°31.465.706 de yumbo (V), en calidad de Docente del Programa de Odontología de la Universidad Santiago de Cali y el grupo de estudiantes de Noveno Semestre de dicho programa, realizaron el proyecto titulado: "**GUÍAS Y PROTOCOLOS PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS ADVERSOS EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA EN EL HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA - VALLE**" realizado en el segundo periodo del año 2018.

En constancia se firma a los siete (7) días del mes de mayo del 2019

SANDRA ELIZABETH CASTRO GUZMAN
Gerente